

MUSTAQIL TA'LIM ASOSIDA TALABALARDA METAKOGNITIV KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH

Djurayeva Lola Rustamovna, BuxDPI "Umumiy pedagogika" kafedrasida katta o'qituvchisi, p.f.f.d. (PhD), Buxoro, O'zbekiston

ANNOTATSIYA

KIRISH: so'nggi yillarda oliy ta'limda kredit-modul tizimining joriy etilishi hamda masofaviy va aralash ta'lim shakllarining keng qo'llanilishi natijasida talabalar mustaqil ta'limga ajratilgan soatlar hajmi sezilarli darajada oshdi. An'anaviy ta'limda bilim asosan o'qituvchi yo'l-yo'rig'i bilan o'zlashtirilgan bo'lsa, hozirgi sharoitda o'quv yuklamasining 50–60 foizi mustaqil ta'lim orqali egallanishi talab etiladi. Bu holat talabaning o'z vaqtini, diqqatini va kognitiv imkoniyatlarini samarali boshqarish qobiliyati – ya'ni metakognitiv ko'nikmalar masalasini dolzarb pedagogik muammoga aylantirmoqda. Ayniqsa, pedagogika yo'nalishi talabalar uchun metakognitiv ko'nikmalar bir vaqtning o'zida shaxsiy va kasbiy jihatdan muhim: ular o'z bilish faoliyatini boshqarish orqali dasturlarni muvaffaqiyatli o'zlashtiradi va kelajakda o'quvchilarning metakognitiv rivojlanishini ta'minlaydi.

MAQSAD: mazkur maqolaning maqsadi pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarida mustaqil ta'lim jarayonida metakognitiv ko'nikmalarni (rejalashtirish, kuzatish, baholash, refleksiya) rivojlantirishning nazariy asoslari va amaliy metodlarini tahlil qilish, shuningdek, o'qituvchining bilvosita roli va baholash vositalarini yoritib berishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqolada metakognitsiya bo'yicha xorijiy (J. Flavell, A. Brown, D. Hacker, B. Zimmerman), MDH va mahalliy (B. Xodjayev, E. Rasulov, G. Gubina, A. Karpov va boshqalar) olimlarning ilmiy ishlari tahlil qilindi. Shuningdek, mustaqil ta'limni tashkil etish shakllari (auditoriyaga tayyorgarlik, auditoriyadan tashqari ish, axborot-resurs markazlarida o'qish) va metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantiruvchi metodlar (SMART maqsadlar, o'rganish jurnali, xatolarni tahlil qilish, "o'ylab gapirish" texnikasi, Pomodoro usuli, konsepsiya xaritasi) batafsil izohlandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: mustaqil ta'limda o'qituvchining bevosita ishtiroki kam bo'lsa-da, metakognitiv bosqich (scaffolding), formatik fikr-mulohaza, metakognitiv muhokama mashg'ulotlari, shaxsiy namuna (modelling) va portfolio kabi vositalar orqali talabaning metakognitiv rivojlanishiga hissa qo'shish mumkin. Metakognitiv ko'nikmalarni baholashda an'anaviy testlardan farqli ravishda metakognitiv so'rovnomalar, "o'ylab gapirish" yozuvi tahlili, o'rganish jurnali sifat tahlili va akademik natijalar bilan korrelyatsiya kabi vositalar samarali ekanligi ko'rsatilgan. Tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki, metakognitiv strategiyalarni qo'llaydigan talabalar mustaqil ta'limda yuqori natijalarga erishadi, aks holda vaqtning 50% dan ortig'i samarasiz sarflanadi.

XULOSA: metakognitiv ko'nikmalar – bu talabaga "baliq" berish emas, balki "baliq tutish"ni o'rgatishning eng chuqur shaklidir. Ular bilimlarni faqat o'zlashtirishga emas, balki qanday o'rganishni o'rganishga yo'naltiradi. Metakognitiv ko'nikmalari rivojlangan talaba o'qituvchisiz ham o'rgana oladigan, xatolaridan saboq chiqaradigan va butun hayoti davomida o'z bilimini yangilay oladigan mustaqil shaxsdir. Shu sababli, pedagogika

oliygohlarida metakognitiv yondashuv nafaqat o'qitish metodi, balki o'quv dasturining mazmuniy qismiga aylanishi kerak.

Kalit so'zlar: metakognitiv ko'nikmalar, mustaqil ta'lim, pedagogika yo'nalishi talabalari, o'z-o'zini boshqariladigan ta'lim, refleksiya, kredit-modul tizimi, masofaviy ta'lim, o'rganish jurnali, xatolarni tahlil qilish, SMART maqsadlar.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ МЕТАКОГНИТИВНЫХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Джураева Лола Рустамовна, Старший преподаватель кафедры «Общая педагогика» Бухарского государственного педагогического института (БухГПИ), доктор философии по педагогическим наукам (PhD), Бухара, Узбекистан

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ: внедрение кредитно-модульной системы и развитие дистанционного обучения в высшем образовании привели к значительному увеличению часов на самостоятельную работу студентов. Если в традиционной модели знания усваивались под непосредственным руководством преподавателя, то в современных условиях около 50–60% учебной нагрузки должно осваиваться самостоятельно. Это выдвигает на первый план проблему метакогнитивных навыков – способности студента эффективно управлять своим временем, вниманием и когнитивными ресурсами. Для студентов педагогических вузов метакогнитивные навыки важны как для личного успеха в учебе, так и для будущей профессиональной деятельности, поскольку они должны научить школьников «учиться учиться».

ЦЕЛЬ: цель статьи – анализ теоретических основ и практических методов развития метакогнитивных навыков (планирование, мониторинг, оценка, рефлексия) у студентов педагогических направлений в процессе самостоятельного обучения, а также освещение роли преподавателя и инструментов оценки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в статье проанализированы научные работы зарубежных (Дж. Флавелл, А. Браун, Д. Хакер, Б. Зиммерман), стран СНГ и отечественных (Б. Ходжаев, Э. Расулов, Г. Губина, А. Карпов и др.) учёных по метакогниции. Подробно рассмотрены формы организации самостоятельного обучения (подготовка к аудиторным занятиям, внеаудиторная работа, обучение в информационно-ресурсных центрах) и методы развития метакогнитивных навыков (SMART-цели, учебный журнал, анализ ошибок, техника «думай вслух», метод Помодора, карта понятий).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: показано, что, хотя преподаватель непосредственно не участвует в самостоятельной работе студента, он может способствовать метакогнитивному развитию с помощью метакогнитивного скаффолдинга, формирующей обратной связи, дискуссионных занятий, личного примера и портфолио. Для оценки метакогнитивных навыков предложены метакогнитивный опросник, анализ записей «думай вслух», качественный анализ

учебного журнала и корреляция с академическими результатами. Исследования подтверждают, что студенты, применяющие метакогнитивные стратегии, достигают более высоких результатов, в противном случае более 50% времени тратится неэффективно.

Вывод: метакогнитивные навыки – это глубочайшая форма обучения не «рыбе», а «рыбной ловле». Они направлены не просто на усвоение знаний, а на овладение способами самостоятельного и эффективного обучения на протяжении всей жизни. Студент с развитыми метакогнитивными навыками способен учиться без преподавателя, извлекать уроки из ошибок и постоянно обновлять свои знания. Поэтому в педагогических вузах метакогнитивный подход должен стать не просто методом обучения, а содержательной частью учебных программ.

Ключевые слова: метакогнитивные навыки, самостоятельное обучение, студенты педагогических направлений, саморегулируемое обучение, рефлексия, кредитно-модульная система, дистанционное обучение, учебный журнал, анализ ошибок, SMART-цели.

PRACTICAL BASIS FOR DEVELOPING STUDENTS' METACOGNITIVE SKILLS THROUGH INDEPENDENT LEARNING

Djuraeva Lola Rustamovna, Senior Teacher of the Department of General Pedagogy, Bukhara State Pedagogical Institute (BukhSPI), Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Bukhara, Uzbekistan

ABSTRACT

INTRODUCTION: the introduction of the credit-module system and the expansion of distance and blended learning in higher education have significantly increased the number of hours allocated to students' independent learning. In the traditional model, knowledge was acquired mainly under the direct guidance of a teacher, whereas today about 50–60% of the study load must be mastered independently. This situation brings to the fore the issue of metacognitive skills – the ability to effectively manage one's time, attention, and cognitive resources. For students of pedagogy, metacognitive skills are doubly important: they help them successfully complete their own studies and, in the future, enable them to foster metacognitive development in their own pupils.

PURPOSE: the purpose of this article is to analyze the theoretical foundations and practical methods of developing metacognitive skills (planning, monitoring, evaluation, reflection) in pedagogy students during independent learning, as well as to highlight the indirect role of the teacher and the tools for assessment.

MATERIALS AND METHODS: the article analyzes the scientific works of foreign (J. Flavell, A. Brown, D. Hacker, B. Zimmerman) and local (B. Khodjayev, E. Rasulov, G. Gubina, A. Karpov, etc.) researchers on metacognition. The forms of organizing independent learning (preparation for classroom sessions, extracurricular work, learning in information resource centers) and methods for developing metacognitive skills (SMART

goals, learning log, error analysis, think-aloud technique, Pomodoro technique, concept mapping) are described in detail.

DISCUSSION AND RESULTS: it is shown that although the teacher does not directly participate in the student's independent work, they can contribute to metacognitive development through metacognitive scaffolding, formative feedback, metacognitive discussion sessions, personal modelling, and portfolios. For assessing metacognitive skills, the following tools are proposed: metacognitive questionnaire, analysis of think-aloud protocols, qualitative analysis of learning logs, and correlation with academic outcomes. Research confirms that students who apply metacognitive strategies achieve higher results; otherwise, more than 50% of their study time is spent ineffectively.

CONCLUSION: metacognitive skills represent the deepest form of teaching not "to give a fish" but "to teach how to fish." They focus not merely on acquiring knowledge, but on learning how to learn independently and effectively throughout life. A student with well-developed metacognitive skills can learn without a teacher, learn from mistakes, and constantly update their knowledge. Therefore, in pedagogical higher education institutions, the metacognitive approach should become not just a teaching method, but an integral part of the curriculum.

Keywords: metacognitive skills, independent learning, pedagogy students, self-regulated learning, reflection, credit-module system, distance learning, learning log, error analysis, SMART goals.

Hozirgi kunda mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida kredit-modul tizimining joriy etilishi, masofaviy va aralash ta'lim shakllarining samarali qo'llanilishi kabi tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu o'zgarishlar tufayli talabalar mustaqil o'qishga mo'ljallangan soatlar miqdori sezilarli darajada ortib bormoqda va bu esa ularning mustaqil faoliyatini yanada faollashtirish ehtiyojini tug'dirmoqda. Agar an'anaviy o'qitish tizimida talaba bilimlarni asosan o'qituvchining to'g'ridan-to'g'ri rahbarligi ostida o'zlashtirgan bo'lsa, hozirgi sharoitda o'quv yuklamasining qariyb 50–60 foizini mustaqil ravishda egallash talab qilinadi. Bunday vaziyat talabaning o'z vaqt resurslari, diqqat-e'tibori hamda aqliy imkoniyatlarini samarali boshqarish malakasi – ya'ni metakognitiv ko'nikmalar masalasini dolzarb va ustuvor pedagogik omil sifatida birinchi o'ringa olib chiqadi.

Xususan, pedagogika yo'nalishidagi oliy o'quv yurtlari talabalari uchun metakognitiv qobiliyatlar bir vaqtning o'zida ham shaxsiy, ham kasbiy nuqtai nazardan katta ahamiyat kasb etadi. Bir tomondan, ular o'z bilish faoliyatini tartibga solish orqali oliy ta'lim dasturlarini muvaffaqiyatli egallashi ko'zda tutilgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, kelgusidagi pedagogik faoliyatda o'quvchilarning metakognitiv rivojlanishini ta'minlash uchun zarurdir. Shu jihatdan qaraganda, pedagogika oliygohlari talabalarining metakognitiv rivojlanishi ta'lim tizimida zanjirsimon reaksiya xususiyatini vujudga keltiradi: metakognitiv o'qituvchi – metakognitiv o'quvchilarni tarbiyalaydi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. "Metakognitsiya" atamasi ilk bor 1970-yillarda amerikalik psixolog John Flavell tomonidan kiritilgan. Flavell 1976-yilda chop

etilgan maqolasida metakognitsiya ikki asosiy jihatdan kuzatish va tartibga solish tashkil topishini ta’kidlagan. Aynan shu maqolada “metakognitsiya” atamasi ilk bor sarlavhada rasman qo’llanilgan bo’lib, olim metakognitsiyani “kognitiv jarayonlar va ularning natijalari haqidagi bilim va ularni boshqarish” deb ta’riflagan. Uning fikricha, “Inson atrof-muhit bilan o’zaro munosabatda bo’lganida, turli xil axborotni qayta ishlash jarayonlari sodir bo’ladi. Metakognitsiya deganda, ushbu jarayonlarni faol kuzatish, kerak bo’lganda ularni tartibga solish va muvofiqlashtirish tushuniladi. Bularning barchasi aniq bir maqsad yoki vazifaga erishishga xizmat qiladi”.

Keyinchalik, metakognitsiya bilan bog’liq ko’plab empirik va nazariy tadqiqotlarda (Brown, 1987; Paris & Winograd, 1990) bu tushuncha yanada kengaytirilib, o’z–o’zini boshqariladigan ta’lim (self-regulated learning) nazariyasining asosiy mexanizmlaridan biriga aylangan. 1998-yilda Xaker metakognitsiyaning yanada keng qamrovli ta’rifini bergan. Unga ko’ra, metakognitsiya – shaxsning o’z fikrlash (kognitiv) va hissiy (affektiv) jarayonlari hamda holatlari haqidagi bilimi, shuningdek, bu jarayon va holatlarni ongli ravishda, maqsadli ravishda kuzatish va boshqarish qobiliyatidir.

MDH olimlaridan kognitiv va metakognitiv ko’nikmalar, ta’lim jarayonida ularni shakllantirish va rivojlantirish masalalari bo’yicha G.G. Gubina, A.V. Karpov, D. Makarova, I. Yu. Filimonova, M. A. Xolodnaya kabilar tadqiqot ishlarini olib borganlar. O’zbekiston tadqiqotchi olimlaridan mazkur masala doirasida B.X. Xodjayev, E.M. Rasulov, V.R. Ochilova, S.I. Xudaynazarovlarning ilmiy ishlarini e’tirof etish mumkin.

Metakognitsiya oddiy qilib aytganda “fikrlash haqida fikrlash” dir. Ammo bu ta’rifning ortida chuqur pedagogik mazmun yashiringan bo’lib, metakognitiv talaba nafaqat vazifani bajaradi, balki qanday qilib bajarayotganini, nima uchun aynan shu usulni tanlaganini, qayerda xato qilishi mumkinligini va qanday tuzatish kiritish kerakligini ongli ravishda tahlil qiladi.

Zamonaviy talqinda metakognitiv ko’nikmalar quyidagi uch asosiy komponentlarni, ya’ni metakognitiv bilim, metakognitiv nazorat hamda metakognitiv baholashni o’z ichiga oladi.

Komponent	Mazmuni	Izoh (talaba misolida)
Metakognitiv bilim	O’z o’rganish uslubi, kuchli va zaif tomonlari, vazifa xususiyatlari va strategiyalar haqida bilim	“Men ma’ruza matnlarini konspekt qilganda yaxshi o’zlashtiraman, lekin amaliy topshiriqlarni guruhda muhokama qilishda qiynalaman”
Metakognitiv nazorat	O’rganishni rejalashtirish, strategiyalarni tanlash, jarayonni kuzatish va kerakli tuzatishlar kiritish	“Kurs ishini boshlashdan oldin reja tuzaman, har bir bosqichdan so’ng qilgan ishimni tekshiraman”
Metakognitiv baholash	O’z faoliyati natijalarini tahlil qilish, xatolar sabablarini aniqlash, kelajak uchun xulosa chiqarish	“Testda xato qilganim – mavzuni to’liq o’zlashtirmaganim emas, balki savolni diqqat bilan o’qimaganim uchun ekan

Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarida metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda mustaqil ta'lim (fan bo'yicha darsdan tashqarida ya'ni, ARM, kutubxona va uyda muntazam ravishda o'qib o'rganish, darsga tayyorgarlik ko'rish) yetakchi o'rin egallaydi. Mustaqil ta'lim – o'quv materialini mustaqil o'zlashtirish, murakkablik darajasi turlicha bo'lgan topshiriqlar, amaliy vazifalarni auditoriya hamda auditoriyadan tashqarida ijodiy va mustaqil bajarish asosida nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgan tizimli faoliyat bo'lib, mustaqil ish – o'qituvchining topshirig'i va rahbarligida o'quv vazifasini hal etadigan ta'limning faol metodi sanaladi. Mustaqil ish qo'yilgan maqsad bilan bog'liqlikda talabalarning aniq faoliyatini tashkil etish va amalga oshirishdir. Talabaniq mustaqil ishlari uning yuqori darajadagi faollik, ijodiylik, mustaqil tahlil, tashabbuskorlikka hamda barcha vazifalarni o'z vaqtida va mukammal tarzda bajarishga asoslangan faoliyatidir.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 31 dekabrda "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 824-son Qarori hamda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining 2021 yil 16 iyuldagi "Oliy ta'limning davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 311-son buyrug'i asosida ishlab chiqilgan Oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimida talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etish va nazorat qilish bo'yicha yo'riqnomada talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etish quyidagi vazifalarni muvaffaqiyatli hal etishga xizmat qilishi lozimligi belgilab berilgan:

- talabalarda o'z-o'zini rivojlantirish, mustaqil bilim olish va innovatsion faoliyatni shakllantirishga imkon beruvchi kompetensiyalarni egallash maqsadi bilan bog'liqlikda mustaqil o'quv faoliyatini amalga oshirish;

- bilim, ko'nikma va malakalarni mustaqil egallash, muammoni shakllantira olish va uni hal etishning maqbul yo'llarini izlab topishga qobiliyatli kreativ shaxsni tarbiyalash;

- talabalarda o'quv dasturini o'zlashtirishga doir motivatsiyani hosil qilish;

- ta'lim oluvchilarda bilim olishga doir mas'uliyatni oshirish;

- talabalarda umummadaniy va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishga imkon berish;

ta'lim oluvchilarda mustaqil bilim olish, o'z-o'zini boshqarish va o'z-o'zini rivojlantirishga qobiliyatlilikni shakllantirish uchun sharoit yaratish.

Talabalarning mustaqil ta'limi quyidagi turlarda tashkil etilishi lozim: auditoriya mashg'ulotlariga tayyorgarlik ko'rish; auditoriyadan tashqari vaqtda mustaqil ish topshiriqlarini bajarish; fan (modul) bo'yicha mavzularni mustaqil ravishda Axborot-resurs markazlari, uyi (talabalar turar joylari) da o'qib-o'rganish. Ma'lumot izlash va unga ishlov berishga doir mustaqil ishlarga quyidagilar kiradi: mavzu bilan bog'liq saytlarga taqriz yozish; ma'lum mavzuga doir tarmoqdagi mavjud referatlarni tahlil etish, ularni baholash; ma'ruza rejasiga doir o'z variantini yoki uning ma'lum bir qismini yozish; foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatini tuzish; amaliy mashg'ulotlardan lavha tayyorlash; mavzuga doir ma'ruza tayyorlash; mavzuga doir munozara o'tkazish; professor–o'qituvchi tomonidan tayyorlangan yoki tarmoqdan topilgan web-kvestda ishlash. Mustaqil ta'limni tashkil etish shakllari va turlari haqidagi batafsil ma'lumot quyidagi 1-jadvalda berilgan.

1-jadval. Talabalarda metakognitiv ko'nikmalrni rivojlantirish bo'yicha mustaqil ta'limni tashkil etish shakllari va turlari

Mustaqil ta'lim jarayonini tashkil etish shakllari	Auditoriya mashg'ulotlariga tayyorgarlik jarayonidagi mustaqil ta'lim	Auditoriyadan tashqarida mustaqil ta'lim faoliyati	Axborot-resurs markazlari, uy (talabalar turar joylari)da mustaqil ta'lim
Ma'ruza, seminar va amaliy mashg'ulotlarga hozirlik	Ma'ruza, seminar va amaliy darslarga puxta tayyorgarlik ko'rish	Dolzarb mavzu yuzasidan shaxsiy nuqtayi nazarni tanqidiy, publitsistik va boshqa janrlarda ifodalash (masalan, insholar yozish)	Internet orqali ma'lumot izlash: veb-brauzer, elektron kutubxonalar, axborot bazalaridan foydalanish
Ilmiy seminar va konferensiyalar uchun tayyorgarlik	Ilmiy seminar va konferensiyalarda qatnashishga tayyorgarlik ko'rish	Ma'ruzalar tayyorlash; kurs ishi yozish; konspekt qilish; atamalar lug'atini tuzish	Ilmiy-tahliliy materiallar ustida ishlash; ishonchli manbalarni tahlil qilish
Muammolarni tahlil qilish va yechim topish	Ko'p beriladigan savollar (FAQ) orqali bilimlarni chuqurlashtirish	Keys-topshiriqlarni bajarish; mavzuga oid portfolio yaratish	Interaktiv veb-sahifalar va topshiriqlar ishlab chiqish
Raqamli va tarmoq texnologiyalaridan foydalanish	Rejalashtirilgan yoki o'tilgan ma'ruzalarni tahlil qilish	Mutaxassislar yoki talabalar bilan real vaqt rejimida onlayn muloqot (chat, videoaloqa) ni amalga oshirish	SI, HTML muharriri, internet brauzer va grafik tahrirlovchilardan samarali foydalanish
Onlayn forum va ta'lim platformalarida ishtirok etish	Ilmiy va akademik forumlarda faol ishtirok etish	Telegram guruhlar yoki masofaviy ta'lim platformalarida ilmiy muloqot olib borish	Talabalar tomonidan tayyorlangan ijodiy ishlarni veb-saytlarga joylashtirish
Nazorat ishlariga samarali tayyorgarlik	Nazorat ishlari uchun reja tuzish va tayyorgarlik ko'rish	Multimedia taqdimotlarini ishlab chiqish	O'quv jarayoni uchun metodik qo'llanmalar tayyorlash
Imtihonlarga puxta hozirlik	Imtihonlarga tayyorgarlik jarayonini tizimli tashkil etish	Darsdan tashqari mustaqil mashg'ulotlar	Mavzuga oid adabiyotlarni jamlab, tavsiya etilgan

		rejasini chiqish	ishlab	manbalar nashr qilish	ro'yxatini
--	--	---------------------	--------	--------------------------	------------

Mustaqil ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va metakognitsiyaga talabi haqida fikr yuritadigan bo'lsak. Mustaqil ta'lim – bu talabanning o'qituvchi ishtirokisiz yoki minimal ishtirokida, o'z faolligi, mas'uliyati va tashabbusi asosida bilimlarni egallash jarayoni. Uning asosiy shakllari quyidagicha:

- Auditoriyadan tashqari mustaqil ish (darslik, ma'ruza matnlari, qo'shimcha adabiyotlar bilan ishlash);
- Masofaviy kurslar va onlayn platformalar orqali o'qish;
- Loyihaviy va tadqiqot topshiriqlarini bajarish;
- Imtihon va testlarga mustaqil tayyorgarlik.

Mustaqil ta'limda o'qituvchining bevosita yo'l-yo'riq va nazorati yo'q. Shu sababli, talaba *rejalashtirish, kuzatish, baholash* va *refleksiya* kabi metakognitiv vazifalarni o'zi hal qilishi kerak bo'ladi.

1. Rejalashtirish vazifasi *qachon, qancha vaqt, qanday ketma-ketlikda, qanday manbalardan foydalanib o'qish ma'qul?* kabi savollarga javob izlashdan boshlanadi;

2. Kuzatish bosqichida talaba *“Hozir tushunyapmanmi? Kerakli sur'atda ketyapmanmi? Chalg'itadigan omillar bormi?”* degan savollarga javob topadi;

3. Baholash esa *“Ko'zlagan maqsadimga erishdimmi? Xatolarimga sabab nima? Qanday yaxshilash mumkin?”* kabi so'roqlarni o'z ichiga oladi.

4. Refleksiyada talaba *“Bugungi o'rganishim jarayonidan qanday xulosalar chiqardim? Ertaga qanday o'zgartirish kiritaman?”* kabi savollarni o'z oldiga qo'yadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, metakognitiv ko'nikmalari rivojlanmagan talabalar mustaqil ish vaqtining 50% dan ortig'ini samarasiz sarflaydi, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, tez charchaydi, topshiriqlarni kechiktiradi va o'zlashtirishi past bo'ladi. Aksincha, metakognitiv strategiyalarni qo'llaydigan talabalar esa mustaqil ta'limda yuqori natijalarga erishadi.

Metakognitiv ko'nikmalarning o'ziga xos ahamiyati shundaki, shaxsiy ta'lim samaradorligi hamda kelajakdagi pedagogik faoliyat uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalari o'qituvchilik kasbiga tayyorlanish jarayonida katta hajmdagi nazariy (pedagogika tarixi, didaktika, ta'lim nazariyasi, psixologiya) va amaliy (pedagogik amaliyot, mikroo'qitish) bilimlarni o'zlashtirishi talab etiladi. Bu borada, talabalarda yetarli darajadagi metakognitiv ko'nikmalarning mavjudligi ularga quyidagi amallarni bajarishda yengillik beradi desak yanglishmaymiz:

- Ma'ruza va seminarlarni samarali konspektlashtirish;
- Pedagogik amaliyotga oldindan tayyorgarlik ko'rish va kutilmagan vaziyatlarga moslashish;
- Kurs va bitiruv malakaviy ishlarini bosqichma-bosqich rejalashtirish;
- Imtihonlarga tayyorgarlikda o'z bilimlaridagi bo'shliqlarni aniqlash va ularni bartaraf etish strategiyasini tanlash imkonini beradi.

Bo'lajak o'qituvchi sifatida kelajakdagi kasbiy faoliyat uchun esa "metakognitiv pedagog" quyidagi vazifalarni bajarishi kerak:

- O'quvchilarning metakognitiv rivojlanishini qo'llab-quvvatlash (ularga "qanday o'rganishni o'rgatish");
- Darslarda metakognitiv so'roqlar, refleksiv topshiriqlar va o'z-o'zini tekshirish vositalaridan foydalanish;
- O'quvchilarning xatolarini ular bilan birgalikda tahlil qilish;
- Turli o'quvchilarning individual o'rganish uslublariga mos strategiyalarni tanlash.

Agar o'qituvchining o'zi metakognitiv ko'nikmalarga ega bo'lmasa, u boshqalarda bu ko'nikmalarni rivojlantira olmaydi. Shuning uchun pedagogika oliygohlarida metakognitiv yondashuv nafaqat o'qitish metodi, balki o'quv dasturining mazmuniy qismiga aylanishi kerak.

Muhokama va natijalar. Mustaqil ta'lim orqali metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirish va talabalar tomonidan mustaqil ta'lim jarayonida bevosita qo'llanishi mumkin bo'lgan amaliy metodlarning ba'zilari quyida izohlab berilgan bo'lib, ular talabaga nafaqat o'z-o'zini boshqarish, balki mustaqil va tanqidiy fikrlash, shu bilan birga muammolarni hal qilish ko'nikmalarini ham rivojlantiradi. Bu esa o'quv materialini shunchaki yod olish emas, balki qanday o'rganishni o'rganish (learning to learn) kompetensiyasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantiruvchi metodlardan biri – "SMART maqsadlarni qo'yish" hisoblanadi. Bunda metakognitiv rejalashtirishning asosiy vositasi sifatida talaba har bir mustaqil ishni bajarish oldidan aniq, o'lchanadigan, erishish mumkin bo'lgan, dolzarb va vaqt bilan cheklangan (SMART) maqsad belgilaydi. Pedagogik texnologiya fani misolida ko'rib chiqsak: 20-aprelgacha "Ta'limda interfaol metodlar" mavzusi bo'yicha 5 ta ilmiy maqolani o'qib chiqaman, har bir maqolaning 3 asosiy g'oyasini konspekt qilaman va ularni shaxsiy fikrim bilan izohlayman."

Keyingi metod – O'rganish jurnali (learning log) deb nomlanadi. Mazkur metodda talaba har bir mustaqil ta'limni bajarib, topshirgan kundan so'ng qisqa yozuv qoldiradi. Jurnal quyidagi ustunlarni o'z ichiga olishi mumkin:

Sana	Mavzu	Maqsad	Qo'llangan strategiya	Qiyinchilik	Refleksiya
10.04	Interfaol metodlar	2 ta metodni tahlil qilish	Avval videoni ko'rdim, so'ng amaliy misol yozdim	Vaqtning to'g'ri taqsimlamadim	Ertaga Pomodoro bilan ishlayman

So'nggi bosqichda agar o'rganish jurnali o'qituvchiga ko'rsatilganda, talaba metakognitiv fikr-mulohaza oladi. Shu o'rinda, yuqoridagi jadvalda keltirilgan promodoro tushunchasini izohlab o'tsak, Pomodoro bu – vaqtning boshqarishning samarali usuli bo'lib, bundan maqsad diqqatni jamlash va ayni vaqtda charchashning oldini olishdir. Bu usul asosan 25 daqiqalik ish va undan keyingi qisqa tanaffus tamoyiliga asoslangan.

Uchinchi metod – “Xatolarni tahlil qilish yozuvi” bo‘lib, test, mustaqil ish yoki amaliy topshiriq natijalarini qaytarishda talaba xatolarini quyidagi jadval asosida tahlil qiladi:

Xato sohasi	Xato turi	Sababi	Oldini olish strategiyasi
Pedagogik atamalar	Tushunmaslik	Termini noto‘g‘ri eslab qolgan	Terminlar kartotekasini yaratish
Amaliy vaziyat tahlili	Strategiya xatosi	Shoshilib, faqat bitta yondashuvni qo‘llagan	Keyingi safar “aqliy hujum” usulidan foydalanish

To‘rtinchi metod – “O‘ylab gapirish” (Think-aloud) texnikasi. Bunda talaba mustaqil ravishda topshiriqni bajarayotganda diktafon (ovoz yozuvchi)ga yoki qog‘ozga o‘z fikrlarini yozib boradi. Keyin yozuvni qayta tinglab, fikrlash jarayonidagi metakognitiv “to‘siqlarni” aniqlaydi.

Navbatdagi metod – Pomodoro texnikasi yoki vaqtni bloklash bo‘lib, talaba mustaqil ta’limda vaqtni boshqarish uchun 25 daqiqa ish, 5 daqiqa tanaffus (Pomodoro) sxemasini qo‘llaydi. Har bir “pomodoro” oxirida talaba “Hozirgacha qancha tushundim? Diqqatim chalg‘idimi?” degan savollarga javob beradi.

Keyingi metod – “Konsepsiya xaritasi” (concept map) deb ataladi. Ushbu usul orqali talaba Pedagogika turkum fanlaridagi murakkab mavzular (masalan, “Ta’lim tizimlari modellari”) bo‘yicha mustaqil ravishda tushunchalar va ular orasidagi bog‘lanishlarni grafik shaklda ifodalaydi. Xaritani darslik yoki o‘qituvchi namunasi bilan solishtirish metakognitiv baholashni rivojlantiradi.

Ma’lumki, mustaqil ta’limda o‘qituvchining bevosita ishtiroki kam bo‘lsa-da, ammo uning bilvosita o‘rni va roli quyidagi harakatlar asosida yaqqol namoyon bo‘ladi:

Metakognitiv ko‘mak yoki qo‘llab-quvvatlash (scaffolding) – bu usulda mustaqil ish topshirig‘i bilan birga tekshirish varaqalari, refleksiv savollar va namuna strategiyalar taqdim etiladi. Misol: *“Ushbu maqolani mustaqil o‘qishda quyidagi savollarga javob bering: ...” yoki “Mana men qanday konspekt qilgan edim”*.

Formatik fikr-mulohaza – talabaning o‘rganish jurnali yoki refleksiv hisobotiga asoslangan, metakognitiv jarayonlarni kuchaytiruvchi fikr-mulohaza beriladi. Masalan: *“Siz xatolarni tahlil qilish qismida faqat turini yozgansiz, sababini chuqurroq tahlil qiling. Nega aynan strategiya xatosi yuz berdi?”*

Metakognitiv muhokama mashg‘ulotlari – haftada bir marta 15-20 daqiqalik onlayn yoki auditoriyada *“Qanday o‘rganyapsiz? Qanday muammolar?”* muhokamasi o‘tkaziladi. Bunda talabalar bir-biriga o‘z metakognitiv strategiyalarini taqdim etadi va eng samaralilari tanlanadi.

Shaxsiy namuna (modelling) – o‘qituvchi o‘zining mustaqil ta’lim jarayonida qanday metakognitiv strategiyalarni qo‘llashini video yoki matn orqali ko‘rsatadi. Misol: *“Keling, men yangi bir mavzuni mustaqil o‘rganayotganimni tasvirlab beraman. Avval ... keyin ...”*

Portfolio va refleksiv hisobot – talaba semestr davomida o‘z mustaqil ta’limda bajargan ishlari, jurnallari, xato tahlillari, strategiya o‘zgarishlarini to‘playdi va yakuniy refleksiyani yozadi. Masalan, talaba *“Pedagogik amaliyotga tayyorgarlik portfoliom”* nomli fayllar papkasini tutib, har bir amaliy kundan keyin *“nima qildim, qanday o‘zgartirdim”* degan tahlil yozadi va papkaga solib boraveradi. Shu orqali, u o‘zining o‘rganish

jarayonidagi o'sishini kuzatib boradi, xatolar ustida ishlaydi va metakognitiv strategiyalarini bosqichma-bosqich takomillashtiradi.

Metakognitiv ko'nikmalarni baholash an'anaviy testlardan farq qilib, bunday amalni bajarishda quyidagi vositalar tavsiya etiladi:

Metakognitiv so'rovnoma – Likert shkalasida 15-20 bayonotdan iborat (*masalan, "Men vazifani boshlashdan oldin reja tuzaman", "Xato qilsam, sababini tahlil qilaman"*). Talaba misolida: so'rovnoma semestr boshida va oxirida o'tkazilib, talabaning metakognitiv o'sishi kuzatiladi.

O'ylab gapirish yozuvi tahlili – talabaning ovoz yozuvi metakognitiv mezonlar (rejalashtirish, kuzatish, baholash) bo'yicha baholanadi. Misol: 3 balli shkala qo'llaniladi (1 – zaif, 2 – o'rtacha, 3 – kuchli).

O'rganish jurnali sifat tahlili – jurnal yozuvlarining chuqurligi, refleksiyaning mazmunliligi, qo'llangan strategiyalarning o'zgarishi baholanadi. Masalan: portfolioda jurnal varaqalari va o'qituvchi izohlari aks etadi.

Mustaqil ish natijalari bilan korrelyatsiya – metakognitiv ko'rsatkichlar (so'rovnoma balli) va akademik natijalar o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilinadi. Misol uchun, bu bog'liqlik Pearson korrelyatsiyasi orqali aniqlanadi.

Xulosa. Mustaqil ta'lim zamonaviy oliy ta'limning asosiy shakllaridan biriga aylanmoqda. Uning samaradorligi bevosita talabaning o'z bilish faoliyatini rejalashtirish, kuzatish, baholash va refleksiya qilish qobiliyati ya'ni, metakognitiv ko'nikmalariga bog'liq ekanligi yaqqol namoyon bo'lmoqda. Zero, metakognitiv ko'nikmalar talabalarning mustaqil o'rganish kompetensiyasining asosini tashkil etadi.

Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun metakognitiv ko'nikmalar ham oliy ta'lim dasturlarini muvaffaqiyatli o'zlashtirish vositasi sifatida, ikkinchi tomondan, istiqboldagi pedagogik faoliyatda o'quvchilarning metakognitiv rivojlanishini ta'minlashning asosiy sharti sanaladi. Mustaqil ta'limda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishning bir qator, SMART maqsadlar, o'rganish jurnali, xatolarni tahlil qilish yozuvi, "o'ylab gapirish", Pomodoro texnikasi, konsepsiya xaritasi kabi amaliy metodlari tizimli va muntazam qo'llanilganda samarali natija beradi. Talabaning mustaqil ta'lim olishida o'qituvchi to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etmasa-da, metakognitiv bosqich, formatik fikr-mulohaza, muhokama mashg'ulotlari, shaxsiy namuna va portfolio kabi usullar orqali talabaning metakognitiv rivojlanishiga katta hissa qo'sha oladi.

Xulosa qilib aytganda, metakognitiv ko'nikmalar – bu talabaga "baliq" berish emas, balki "baliq tutish"ni o'rgatishning eng chuqur shaklidir. Ular bilimlarni faqat o'zlashtirishga emas, balki qanday o'rganishni o'rganishga yo'naltiradi. Bugungi tez o'zgaruvchan dunyoda har qanday aniq fakt yoki ko'nikma tezda eskirishi mumkin, ammo metakognitiv qobiliyatlar insonga butun hayoti davomida yangi bilimlarni mustaqil va samarali o'zlashtirish imkonini beradi.

Metakognitiv ko'nikmalari rivojlangan talaba – bu o'qituvchisiz ham o'rgana oladigan, har qanday qiyinchilikda qanday harakat qilishni biladigan, xatolaridan saboq chiqaradigan va butun hayoti davomida o'z bilimini yangilay oladigan mustaqil shaxsdir. Aynan shu maqsad zamonaviy ta'limning eng oliy vazifasidir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Brown, A. L. (1987). Metacognition, executive control, self-regulation, and other more mysterious mechanisms. In F. E. Weinert & R. H. Kluwe (Eds.), *Metacognition, motivation, and understanding* (pp. 65–116). Lawrence Erlbaum Associates.
2. Flavell, J. H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving. In L. B. Resnick (Ed.), *The nature of intelligence* (pp. 231-235). Lawrence Erlbaum Associates.
3. Hacker, D. J. (1998). Definitions and empirical foundations. In D. J. Hacker, J. Dunlosky, & A. C. Graesser (Eds.), *Metacognition in educational theory and practice* (pp. 1-23). Lawrence Erlbaum Associates.
4. Oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul tizimida talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etish va nazorat qilish bo'yicha YO'RIQNOMA, Toshkent 2021 yil.
5. Rasulov E.M. (2025). Kognitiv hamda metakognitiv faoliyatlar o'rtasidagi bog'liqlik va ularni rivojlantirish usullari. "O'zbekiston-2030: innovatsiya, fan va ta'lim istiqbollari. III Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari", 1(3), 41-45.
6. Xodjayev B.X., Saliyeva Z.T., Matkarimova N.B. (2023). Pedagogikaning pragmatik aspektlari. Toshkent: «Ijod Nashr» nashriyoti.
7. Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory into Practice*, 41(2), 64-70.
8. Губина Г.Г. (2025). Комплекс условий для внедрения метакогнитивного подхода в среднее профессиональное образование. *Вестник МГПУ. Серия «Педагогика и психология»*.
9. Карпов А.В., Скитяева И.М. (2005). Психология метакогнитивных процессов личности. Москва: Изд-во «Институт психологии РАН».
10. Макарова Д. (2020). Продуктивные и непродуктивные паттерны метакогнитивной регуляции интеллектуальной деятельности. *Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология*, 10(2), 53-68.
11. Филимонова И.Ю. (2009). Метакогнитивный подход к организации самостоятельной учебной работы будущего учителя в высшей школе Франции, Швейцарии и Республики Беларусь: монография. Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова.
12. Холодная М.А. (2002). Психология интеллекта. Парадоксы исследования: учебное пособие для вузов (2-е изд., перераб. и доп.). Санкт-Петербург: Питер.